

A BOIOLAGEM E A QUALIRAGEM DO MARANHÃO

outubro 30, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 49/2020

A nova frescura (ou seria qualiragem mesmo?) é destacar que o PR Jair Bolsonaro falou em boiolagem com um copo com Cola Guaraná Jesus nas mãos. Sim, eu sou do tempo em que assim era chamado esse refrigerante.

Pois bem, ele é refrescante, atende a héteros, gays e todo o resto do abecedário inventivo dos que não tem o que fazer.

Sendo assim, o presidente deveria em terras maranhenses fazer a piada com qualiragem e não boiolagem.

Mas os afetados porque em tudo que o rude faz encontram uma razão para se opor nervosamente estão nos saltos Luís XV revoltados.

Vão tomar Cola Jesus, suco de caju ou onde a rima mandar.

Que chatice está este país!

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CONSTITUINTE PANDÊMICA

PRÓXIMO POST

O RINGUE E A FARSA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)